

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Rahimova Soraxon Abdullayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN

SAMARALI FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR